

Eva Greminger und Rupert Tarnutzer

Einen komplexen Schulalltag bewältigen

Wie erfüllen Lehrpersonen und ganze Schulhausteams ihren komplexen, anspruchsvollen Bildungsauftrag? Ist die Separation von Schülerinnen und Schülern in Kleinklassen oder Sonderschulen vor allem unter dem Gesichtspunkt der Reduktion der Komplexität zu verstehen? Welche Faktoren erhöhen die Tragfähigkeit von Regelklassen? Ausgehend von diesen Fragen befasst sich ein Teilprojekt des Forschungsprojektes «WASA» (Wachstum des sonderpädagogischen Angebotes) mit der Tragfähigkeit der Regelschule. Die Autorin und der Autor beschreiben Faktoren der Tragfähigkeit, welche sich im Rahmen dieses Projekts als bedeutsam erweisen könnten.

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf die Situation der Regelklassen in Kindergarten und Primarschule. Es wird von der Annahme ausgegangen, dass die Tragfähigkeit einer Regelschule hoch ist, wenn es ihr gelingt, einem möglichst breiten Spektrum von Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden und diese ihre Schulzeit in einer Regelklasse verbringen können. Das bedeutet, dass heilpädagogische Massnahmen, welche die Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten fördern und deren Verbleib in der Regelklasse ermöglichen, grundsätzlich als Unterstützung der Tragfähigkeit verstanden werden.

Im Unterschied zur Diskussion um den Begriff der Inklusion, gehen die folgenden Überlegungen zur Tragfähigkeit jedoch nicht von Idealvorstellungen aus, sondern von der Praxissituation und den in ihr angelegten Entwicklungspotentialen.

Auftrag der Regelschule

Die Regelschule hat einen doppelten Auftrag: Sie soll integrieren und selektionieren und dies in einem immer anspruchsvolleren gesellschaftlichen Kontext. Mit den zunehmenden Ansprüchen ist auch das heilpädagogische Angebot in der ganzen Schweiz gestiegen. Integrierte Schulungsformen sind in allen Kantonen (teilweise bis ganz) eingeführt, parallel dazu wächst jedoch auch das Angebot an Kleinklassen kontinuierlich.

Eltern und Behörden erwarten von der Schule hohe Leistungen in Bezug auf den Erwerb der Kulturtechniken und der sozialen Kompetenzen (Zusammenleben in der Schule, Integration, Gewaltprävention, gegenseitige Akzeptanz und Toleranz etc.). Diesem doppelten Auftrag gerecht zu werden, fällt nicht immer leicht. Die in der Schweizer Regelschule tradierte Vorstellung «homogener» Schulklassen genügt in erster Linie dem Selektionsauftrag und kann dem Integrationspostulat nur bedingt gerecht werden. Eine engagierte Bewegung innerhalb der Lehrerschaft ist jedoch auszumachen, die sich dem Dilemma täglich stellt und versucht, Wege zu finden, um in ihren – zum Teil sehr heterogenen – Regelklassen einen tragfähigen Unterricht *für alle* zu bieten. Dies ist jedoch nicht nur mit Engagement zu leisten (vgl. LCH, 1999; Merkblatt Integration). Es müssen weitere Faktoren beachtet werden.

Unsere Erfahrungen im Praxisfeld Regelschule zeigen, dass die Tragfähigkeit der Regelklasse nur als Bedingungsgeflecht, als ein eigentliches Konstrukt verschiedener Faktoren verstanden werden kann – Faktoren, welche ihrerseits wieder interdependent sind.

Faktoren der Tragfähigkeit

In 73 Gemeinden der Kantone BS, AG, AR, NW, SH und TG wird zurzeit eine Befragung durchgeführt, deren Ergebnisse zu Beginn des nächsten Jahres vorliegen werden¹. In der Folge werden die aus unserer Sicht bedeutsamen Faktoren kurz erläutert. Auf Grund dieser Überlegungen wurden Thesen formuliert und diese für die erwähnte Erkundungsstudie für ein Befragungsinstrument operationalisiert.

Die verwendeten Faktoren:

- Einstellung der beteiligten Personen
- Regionales Separationsangebot
- Sozioökonomische Situation des Quartiers
- Beratungsangebot
- Organisationsklima
- Didaktischer Ansatz der Lehrperson
- Subjektives Belastungserleben von Lehrpersonen

Einstellung beteiligter Personen

Die Einstellung von Lehrpersonen zur Frage der Integration bzw. der Separation, ihre pädagogische Grundhaltung, ihre eher leistungsorientierte bzw. ihre eher sozial integrative Sichtweise hat einen bedeutsamen Einfluss auf die Tragfähigkeit ihrer Klasse. Neben didaktischen Argumenten bleibt immer noch ein breites Entscheidungsspektrum, welches der Lehrperson ermöglicht, z.B. einen Separationsprozess in die Wege zu leiten oder andere Lösungen anzustreben.

Die Frage der Einstellung darf jedoch nicht nur auf die Ebene der Lehrperson reduziert werden. Entscheidend ist die Einstellung des Schulhausteams, der Schulleitung, der kommunalen Behörde und nicht zuletzt der Eltern im Quartier. Die Einstellung der umgebenden Gruppe und der Vorgesetzten beeinflussen in aller Regel das Verhalten der einzelnen Lehrperson. Vorge-

setzte Behörden z.B. beeinflussen auf Grund ihrer Einstellung nicht nur die Finanzierungsflüsse zugunsten bzw. zu ungunsten der Tragfähigkeit, sondern auch die gültige Werthaltung. Aus unserer Sicht gehört es zum Auftrag von Schulleitungen und Behörden, «aktuelle» Normen zu setzen und so den Handlungsspielraum für Lehrpersonen zu erweitern. Wenn dies nicht geschieht, tradiert sich eine Form des Regelklassenunterrichtes, welcher der heutigen Situation nicht mehr gerecht werden kann.

Wir gehen davon aus, dass eine die Integration unterstützende Einstellung der Lehrpersonen, Behörden und Eltern eine notwendige Voraussetzung für die Tragfähigkeit der Regelschule ist.

Regionales Separationsangebot

Das Separationsangebot kommunaler Kleinklassen und Sonderschulen für Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten ist eine direkte Folge der tradierten Vorstellung homogener Schulklassen und hat sich historisch als «Schwestersystem» zur Regelklasse entwickelt. Seit einigen Jahren konstatieren Beobachterinnen und Beobachter einen Ausbau, der bis heute anhält (zuerst Kronig, 1996). Aus systemtheoretischer Sicht ist die Ausdifferenzierung eines bestehenden Angebotes verständlich und nachvollziehbar – die Nachfrage richtet sich nach dem Angebot – sie steigt mit zunehmendem Angebot (vgl. Bühler-Niederberger, 1988).

Die Erhöhung der Tragfähigkeit der Regelklasse kann jedoch in einem Schulhaus nicht wirklich diskutiert und entwickelt werden, solange es gilt, mittels regelmässiger Zuweisungen ein niederschwelliges Separationsangebot aufrechtzuerhalten. Es ist anzunehmen, dass der bestehende Zuweisungsmechanismus einerseits und der da-

durch fehlende Handlungsdruck andererseits die Erkundung und Entwicklung tragfähiger Lösungen ohne Separation eher erschwert. Ein heute häufig beobachtetes Phänomen ist die parallele Führung von integrativen Angeboten und Kleinklassen im selben Schulhaus. Diese Form kann einen ersten Schritt hin zu einer Erweiterung der Tragfähigkeit der Regelklasse darstellen.

Wir gehen davon aus, dass ein bestehendes niederschwelliges Separationsangebot dazu führt, der Erweiterung der Tragfähigkeit der Regelklassen nicht ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken.

Sozioökonomische Situation des Quartiers

Lange Zeit galt die erwähnte Angebotstheorie (Bühler-Niederberger, 1988) als schlüssige Erklärung für die Zunahme heilpädagogischer Massnahmen. Milic (1997) weist jedoch darauf hin, dass die sozioökonomische Situation des Quartiers und der Gemeinde ein zusätzlicher, bedeutsamer Einflussfaktor darstellt. Quartiere und Gemeinden mit einem sozioökonomisch tiefen Niveau haben eine Reihe zusätzlicher Schwierigkeiten zu bewältigen. Um diesem Einfluss gerecht zu werden wird vorgeschlagen, die finanziellen Mittel für Unterstützungsmassnahmen auf Grund eines Sozialindex abzustufen (Milic, 1997).

Sehr umstritten ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob eine sehr hohe Heterogenität bezogen auf Sprache und Kultur die Leistungen in einer Regelklasse beeinflussen. Dies gilt speziell für die Kompetenzen in der Standardsprache (vgl. Kronig et al., 2000, S. 139 ff.). Aus unserer Praxisbegleitung kennen wir unterschiedlichste Lösungen. Darunter sind Schulhäuser, welche, bezogen auf die Tragfähigkeit, Exemplarisches leisten.

Wir gehen davon aus, dass ein tiefes sozioökonomisches Niveau des Quartiers und der Gemeinde einen Belastungsfaktor für die Tragfähigkeit der Regelklassen darstellt.

Beratungsangebot

Beratung wird heute von Lehrpersonen gewünscht (Ulich et al., 2002) und – sofern angeboten – auch in Anspruch genommen. Sie findet heute intern durch die Schulleitung, die schulische Heilpädagogin, den schulischen Heilpädagogen oder in Formen kooperativer Beratung bzw. Intervention statt sowie extern durch kantonal angestellte Beraterinnen und Berater. Unklar ist, wie die Lehrpersonen die Qualität dieser Beratungsformen einschätzen.

Das grosse Potential der kooperativen Beratung entwickelt sich in innovativen Schulen stetig. Das älteste breit angelegte Projekt dazu besteht im Kanton Baselland seit bald 10 Jahren (FQS: Formatives Qualitätsevaluations-System).

Wir gehen davon aus, dass gute Beratung die Bereitschaft schwierige Situationen anzugehen, durchzustehen und zu meistern, steigert. Angemessene und wirksame Formen der Beratung im Umgang mit Schulschwierigkeiten stärken die Tragfähigkeit der Regelschule.

Organisationsklima

Kooperationsformen, Gesprächskultur bzw. Schulhausklima bilden einen weiteren Faktor, der aus unserer Sicht im Wesentlichen mit dem Begriff *Organisationsklima* nach Bessoth, Cueni & Dünz-Burkhard (1997) übereinstimmt. Gegenseitige Unterstützung in den Problemlösungen Leitbildarbeit, langfristige Planung von Schulentwicklungszielen, Kooperationsformen in Stufen- und Fächergruppen bilden Aspekte, welche die Lehrperson als Mitglied ei-

nes Teams verstehen und ihr ein erweitertes Verständnis ihrer Arbeit ermöglichen. Die Entwicklung Richtung kooperierendes Team ist aus unserer Perspektive für die Regelschule essentiell.

Wir gehen davon aus, dass ein gutes Organisationsklima die Tragfähigkeit der Regelschule erhöht.

Didaktischer Ansatz der Lehrperson

Das Bedürfnis von Lehrpersonen nach Komplexitätsreduktion bzw. «Egalisierung» im Sinne Helmkes (2003) ist in der bereits erwähnten Vorstellung homogener Schulklassen begründet. Auf Grund neuerer Forschungsergebnisse zur Didaktik des offenen Unterrichts ist diese Vorstellung jedoch zumindest in Frage gestellt. Ebenso, wenn wir bedenken, dass z.B. in einer durchschnittlichen ersten Primarschulklasse das Wissen und die Fertigkeiten über Kulturtechniken über drei Jahreslernziele hinweg streut. Individualisierung kann heute nicht mehr nur in heilpädagogischen Settings stattfinden, sie ist zum Auftrag der Regelschule geworden.

Lehrpersonen, welche mit offenen didaktischen Arrangements arbeiten, bieten leistungs- und verhaltensheterogenen Schülergruppen viele Möglichkeiten, ihre Potentiale zu entwickeln.

Wir gehen davon aus, dass Unterricht, der von der Heterogenität der Lerngruppen ausgeht, zur Tragfähigkeit der Regelschule beiträgt.

Subjektives Belastungserleben von Lehrpersonen

Gudjons (1993), Kramis (1995) und Grimm (1996) weisen bei Untersuchungen nach, dass als bedeutsamster Belastungsfaktor

in der täglichen Arbeit von Lehrpersonen Problemschülerinnen und -schüler angegeben werden. Dazu exemplarisch einige präzisierende Angaben zu Lehrpersonen aus dem Kanton Basel Stadt (Ulich et al., 2002): In der Skala *Belastungen durch äussere Tätigkeitsbedingungen* wird von Lehrpersonen das «Verhalten schwieriger SchülerInnen» mit 70.7% mit deutlichem Abstand am höchsten bewertet. An zweiter Stelle folgt «Heterogenität der Klasse» (55.3%), gefolgt von «ausserunterrichtlichen Verpflichtungen» (54%). Wie Lehrpersonen mit dieser Belastung umgehen, und dass sie das «Verhalten schwieriger Schülerinnen und Schüler» so offensichtlich bedeutsam bewerten, ist für unsere Frage der Tragfähigkeit relevant.

Wie bereits erwähnt, kann man davon ausgehen, dass es in den meisten Fällen die Lehrperson ist, welche den Prozess des Aussonderungsentscheidens veranlasst und wesentlich mitentscheidet. Stehen also Zuweisungen in Kleinklassen an, sind diese Belastungsbereiche in aller Regel mitentscheidende Faktoren.

Wir gehen davon aus, dass niedriges subjektives Belastungserleben der Lehrperson die Bereitschaft erhöht, auch anspruchsvolle pädagogische Situationen zu bewältigen.

Die aufgeführten Faktoren sind in sehr abgegrenzter Form dargestellt. Aus der Praxiserfahrung wissen wir, dass Interdependenzen in unterschiedlichem Masse bestehen. Ziel der Erkundungsstudie ist es, diese Interdependenzen mittels statistischer Analysen für die ausgewählte Stichprobe nachzuweisen bzw. zu verwerfen. Für das kommende Jahr sind kontrastierende Fallstudien in einer Reihe von Schulhäusern geplant, welche auf Grund dieser ersten Auswertung im Bezug auf die Tragfähigkeit eine exemplarische Praxis aufweisen.

Lic. phil. Rupert Tarnutzer
rupert.tarnutzer@hfh.ch

Lic. phil. Eva Greminger
eva.greminger@hfh.ch

Hochschule für Heilpädagogik,
Schaffhauserstr. 237, 8057 Zürich

Anmerkung

1 Vgl. www.hfh.ch/forschung (WASA, Teilprojekt 4, Kooperationsprojekt SZH/HfH)

Literatur

- Bessoth, R., Cueni, M. & Dünz-Burkhard, M. (1997). *Organisations-Klima-Instrument für Schweizer Schulen*. Oberentfelden: Sauerländer.
- Bühler-Niederberger, D. (1988). *Stütz- und Fördermassnahmen. Schlussbericht über verschiedene Erhebungen*. Zürich: ED, Pädagogische Abteilung.
- Grimm, M. A. (1996). *Kognitive Landschaften von Lehrern. Berufszufriedenheit und Ursachenzuschreibungen angenehmer und belastender Unterrichtssituationen*. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag.
- Gudjons, H. (1993). *Entlastung im Lehrerberuf*. Hamburg: Bergmann und Helbig.
- Helmke, A. (2003). *Unterrichtsqualität, erfassen, bewerten, verbessern*. Seelze: Kallmeyer.
- Kramis-Aebischer, K. (1995). *Belastungen und Belastungsverarbeitung im Lehrerberuf*. Bern: Haupt.
- Kronig, W. (1996). Besorgniserregende Entwicklungen in der schulischen Zuweisungspraxis bei ausländischen Kindern mit Lernschwierigkeiten. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 65 (Nr. 1), S. 62-79.
- Kronig, W., Eckart, M. & Haeberlin, U. (2000). *Immigranten und schulische Selektion. Pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierenden und separierender Schulformen in den Grundschuljahren*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Milic, A. (1997). *Sozialindexierte Schülerpauschale*. Zürich: ED, Pädagogische Abteilung.
- Ulich, E., Inversini, S. & Wülser, M. (2002). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen der Lehrkräfte des Kantons Basel Stadt*. Basel: Erziehungsdepartement des Kantons Basel Stadt.